

Ai Soci Ordinari
 Prof. Adolfo Cangianni Segretario
 Prof. Augusto Franculatti Segretario
 Dott. Niccolò Nidolfi Tesoriere
 Dott. Gustavo Dalgas Bibliotecario
 Am. Tommaso Cossi }
 Conte G. De Sambuy (Digny) } Consiglieri

Firenze li' 14. Dicembre 1887

Ill. Signor
 Duca di Salaparuta

Mi è grato partecipare a
 V. V. Maestri che questa Occa-
 sione nella sua privata adu-
 ranza del di' 11. Corrente ha
 eletto
 confermato la sua degna presen-
 za all'ufficio di
 pel biennio 1888-1890.

(in due Consiglieri)
 per l'anno 1888.

Mi prego seguirmi con ogni
 stima ed ossequio

Il Segretario degli Albi

Ai Soci Maena e Seruzzi lettori di turno per l'Ad. del gennaio
 14. D.

Al socio corrispondente
 Piero Bargagli

14. D.
 Avendo Ella
 con la pregiata sua lettera del
 di' 30. Maggio decorso avendo pre-
 scelto il mese di gennaio del pro-
 ssimo anno 1888, per fare una lette-
 ra all'Accademia, ^{e nome} mentre Le
 sia prego annunciata che l'Adunanza
 avrà luogo la prima Domenica di

~~che~~ La prego a fermi
 quel mese, ~~ed attendo di conoscere~~
 il titolo della sua lettura per an-
 nuziarlo nell'invito ai soci;
 In attesa mi confermo

